

ESAI

Ramai Ikut Setuju: Ketika Pikiran Kita Libur di Tengah Linimasa

By **admin**

Posted on Februari 7, 2026

Oleh **Vinsensius**

KITA hidup di zaman ketika pendapat beredar lebih cepat daripada pemikiran. Apa pun bisa viral dalam hitungan menit, dan dalam waktu yang sama, ribuan orang sudah mengambil sikap. Setuju atau menolak. Membela atau menyerang. Jarang ada jeda untuk bertanya: apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan mengapa kita ikut bereaksi.

Di tengah keramaian itu, berpikir pelan sering kali dianggap tidak relevan. Bertanya malah dicurigai. Meragukan dianggap melelahkan. Padahal, tanpa disadari, kita sedang membiarkan pikiran kita bekerja secara otomatis—mengulang, bukan memahami; mengikuti, bukan menimbang.

Tulisan ini tidak menawarkan jawaban cepat atau rumus pasti. Ia berangkat dari kegelisahan sederhana: bagaimana caranya

tetap menjadi manusia yang berpikir di tengah arus informasi yang terus mendorong kita untuk ikut saja. Untuk itu, kita akan menengok sejenak ke cara berpikir seorang filsuf lama—bukan untuk disakralkan, tapi untuk diuji kembali kegunaannya hari ini.

Semua Ikut Bicara, Sedikit yang Benar-Benar Berpikir

Beberapa waktu terakhir, linimasa kita terasa semakin bising. Setiap hari ada saja yang viral: potongan video, tangkapan layar percakapan, kutipan tokoh, atau opini singkat yang langsung dibagikan ribuan kali. Banyak orang ikut berkomentar, ikut marah, ikut membela, bahkan ikut menghujat—sering kali tanpa tahu duduk perkara sebenarnya.

Yang menarik, sebagian besar respons itu mirip satu sama lain. Kalimatnya hampir sama, nadanya seragam, emosinya seirama. Seolah-olah kita sedang menyaksikan satu pikiran yang dipakai bersama-sama. Bukan karena semua sepakat setelah berpikir panjang, tapi karena takut ketinggalan arus.

Tak sedikit orang mengaku, “Aku cuma *share*,” atau “Aku ikut ramai aja.” Ada juga yang berpegang pada satu sumber yang dianggap “paling benar”, lalu menutup telinga dari sumber lain. Kalau ada yang mencoba bertanya atau meragukan, ia justru dicurigai: dianggap tidak peduli, tidak satu barisan, atau malah dicap aneh.

Fenomena ini terasa makin kuat ketika yang viral menyentuh emosi: kemarahan, ketakutan, atau rasa paling benar. Dalam kondisi seperti itu, berpikir pelan justru kalah cepat dari tombol *share*. Kita lebih sibuk memilih posisi—pro atau kontra—daripada memahami persoalan.

Yang jadi soal bukan sekadar salah atau benar isi informasi, tapi kebiasaan kita meresponsnya. Kita terbiasa menerima, mengulang, lalu menyebarkan. Bertanya dianggap ribet. Meragukan dianggap melelahkan. Akhirnya, banyak orang merasa

sudah berpikir, padahal hanya sedang menggemakan suara orang lain.

Melihat semua ini, muncul satu pertanyaan sederhana tapi mengganggu: Cara berpikir seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk menghadapi keramaian semacam ini —agar kita tidak sekadar ikut arus, tapi tetap jadi pemilik pikiran kita sendiri?

Berani Tidak Sepakat, Meski Sedang Belajar

Pertanyaan tentang cara berpikir apa yang kita butuhkan agar tidak sekadar ikut arus sebenarnya bukan pertanyaan baru. Jauh sebelum linimasa, notifikasi, dan kolom komentar ada, manusia sudah bergulat dengan persoalan yang sama: bagaimana berpikir sendiri tanpa harus memutus hubungan dengan orang-orang sebelum kita.

Di Yunani kuno, ada seorang filsuf bernama Anaximenes. Ia bukan orang yang tiba-tiba merasa paling benar. Ia justru belajar dari para pemikir sebelum dirinya. Gurunya, Anaximandros, mengatakan bahwa asal mula segala sesuatu adalah sesuatu yang tak terbatas dan tak bisa dilihat. Sebelumnya lagi, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air.

Anaximenes mendengar semua itu. Ia tidak menertawakan. Ia tidak menolak mentah-mentah. Tapi ia juga tidak sekadar mengangguk. Ia bertanya dalam hati: Apakah penjelasan ini benar-benar masuk akal untuk menjelaskan dunia yang kita alami sehari-hari?

Lalu ia mengambil langkah yang berani tapi tenang. Ia menyederhanakan. Ia memilih sesuatu yang dekat dengan pengalaman manusia: udara. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang berubah-ubah, tapi nyata. Dengan begitu, ia tidak sedang menghancurkan pemikiran gurunya, melainkan mengoreksinya agar lebih bisa dipahami dan diuji.

TO TOP

Sikap inilah yang terasa relevan hari ini. Anaximenes mengajarkan bahwa berpikir kritis bukan berarti merasa paling pintar, melainkan tidak berhenti berpikir meski sedang belajar dari orang lain. Ia tidak menganggap pendapat sebelumnya sebagai kebenaran final, tapi sebagai pijakan sementara.

Jika ditarik ke zaman sekarang, cara berpikir ini seperti mengajak kita untuk tidak langsung percaya hanya karena suatu pendapat viral, diucapkan tokoh terkenal, atau diulang ribuan kali. Anaximenes mungkin akan bertanya: apakah penjelasan ini cukup masuk akal? apakah bisa diuji dengan pengalaman nyata? atau hanya terdengar meyakinkan karena ramai didukung?

Di tengah budaya ikut-ikutan, pemikiran Anaximenes terasa seperti ajakan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk melawan semua orang, tapi untuk memberi jarak antara apa yang kita dengar dan apa yang kita yakini. Ia menunjukkan bahwa kemajuan pemikiran lahir bukan dari kepatuhan mutlak, melainkan dari keberanian untuk berkata, “Aku menghargai pendapatmu, tapi izinkan aku memikirkannya ulang.”

Mungkin inilah jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Cara berpikir yang kita butuhkan hari ini bukanlah sikap paling lantang atau paling cepat bereaksi, melainkan keberanian untuk mengoreksi, bahkan pada hal-hal yang sudah dianggap mapan. Seperti Anaximenes, kita tidak perlu memutus masa lalu—cukup berani meninjau ulang, dengan kepala dingin dan pikiran terbuka.

Bahkan Cara Berpikir Ini Perlu Dicurigai

Setelah membaca kisah Anaximenes, mungkin muncul rasa lega. Seolah kita akhirnya menemukan pegangan: berpikir kritis, berani mengoreksi, tidak ikut-ikutan. Tapi justru di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Sebab, kalau tidak hati-hati,

pemikiran tentang “berpikir kritis” itu sendiri bisa berubah menjadi dogma baru.

Ada bahaya tersembunyi ketika kita terlalu cepat merasa sudah berpikir benar. Kita bisa mulai menganggap diri lebih rasional dari orang lain, lebih sadar, lebih tercerahkan. Padahal, sikap seperti itu justru menutup ruang dialog. Kita mungkin tidak lagi ikut arus, tapi diam-diam membangun menara sendiri.

Anaximenes sendiri sebenarnya memberi peringatan tak langsung soal ini. Ia tidak pernah mengklaim bahwa gagasannya adalah jawaban terakhir. Udara baginya bukan kebenaran mutlak, melainkan upaya sementara untuk memahami dunia dengan cara yang lebih masuk akal pada zamannya. Artinya, pemikirannya pun terbuka untuk dikritik oleh generasi setelahnya.

Di zaman sekarang, ini menjadi pengingat penting. Setiap informasi, teori, atau sudut pandang—termasuk yang terdengar paling logis dan tenang—perlu diuji ulang. Kita perlu bertanya: Dalam konteks apa pemikiran ini lahir? Kepentingan apa yang mungkin menyertainya? Pengalaman siapa yang belum terwakili?

Bersikap kritis bukan soal selalu tidak setuju, tapi soal tidak berhenti bertanya. Bahkan pada ide yang kita sukai. Bahkan pada tulisan yang terasa “masuk akal”. Bahkan pada penjelasan yang memberi kita rasa aman karena terasa lebih pintar dari keramaian.

Mungkin, pelajaran paling penting dari Anaximenes bukan tentang apa yang harus kita pikirkan, melainkan bagaimana menjaga pikiran agar tetap bergerak. Tidak membeku menjadi keyakinan tunggal. Tidak mudah puas pada satu jawaban. Dan tidak menyerahkan tanggung jawab berpikir kepada siapa pun—entah itu tokoh, algoritma, atau kerumunan.

Di tengah banjir informasi hari ini, bersikap kritis berarti bersedia hidup dengan

TO TOP

ketidakpastian. Berani berkata, “Aku belum tahu,” sambil terus mencari. Sebab, begitu kita berhenti meragukan, di situlah pikiran kita benar-benar libur. []

Vinsensius. | Ist

Vinsensius, S.Fil., M.M., dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa, Pontianak. Ia mengajar filsafat dan manajemen keuangan, dua bidang yang kerap ia temukan dalam diskusi tentang nalar, etika, dan pengambilan keputusan.

Ketertarikannya pada filsafat tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga pada upaya membumikan filsafat agar dekat dengan persoalan sehari-hari. Tulisan-tulisannya berangkat dari kegelisahan atas cara berpikir masyarakat di tengah banjir informasi. Baginya, berpikir kritis adalah keterampilan hidup, bukan sekadar wacana akademik.

RELATED ITEMS: [KEBEBASAN BERPENDAPAT](#), [MEDIA SOSIAL](#), [VINSENSIUS](#)

RECOMMENDED FOR YOU

Belenggu
Kritisisme:
Tantangan
Kampus, Pers,
dan Aktivis
Prodem

[CLICK TO COMMENT](#)

© 2019 LaBRAK.co

[PENULIS](#) [TENTANG](#) [DISCLAIMER](#)
[KIRIM TULISAN](#)